

Ahrorova Sayohat Akram qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti Biznes huquqi kafedrası o`qituvchisi
 e-mail:sayohatahrorova@gmail.com
 Telefon raqami: (90) 320-02-28

RAQOBAT HUQUQI: USTUN MAVQE TUSHUNCHASI VA UNI TARTIBGA SOLISHNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA. Raqobat, raqobat siyosatining yuritilishi hamda raqobatlashish bozor munosabatlari bilan bog'liq tabiiy-ijtimoiy hodisa bo'lib, ushbu tushuncha o'z navbatida ham iqtisodiy, ham huquqiy jihatlarni qamrab oladigan jarayon sanaladi. Qolaversa, rivojlanib borayotgan bozor munosabatlaridan kelib chiqib, erkin raqobat munosabatlarini o'rganish o'zida bir qator dolzarb masalalarni aks ettiradi.

Mazkur maqola, raqobat huquqi va uning asosiy tushunchalariga qisqacha yondashuv qilish bilan birga, bugungi kunda milliy qonunchilik uchun huquqiy tartibga solinishga ehtiyoj sezuvchi ustun mavqe tushunchasi, uning yuridik tabiati hamda tartibga solish ahamiyati nuqtayi nazaridan muallif fikrlarini yoritib o'tadi.

Kalit so'zlar: raqobat, iqtisodiy kategoriya, ustun mavqe, monopol mavqe, tovar bozori, milliy qonunchilik, ustun mavqeni suiiste'mol qilish, monopoliya.

ПРАВО НА КОНКУРЕНЦИЮ: ПОНЯТИЕ ПОЗИЦИИ И ВАЖНОСТЬ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ: Конкуренция, конкурентная политика и конкуренция - это естественное и социальное явление, связанное с рыночными отношениями, концепция, охватывающая как экономические, так и правовые аспекты. Кроме того, исследование свободной конкуренции в контексте отношений на развивающихся рынках решает ряд неотложных вопросов.

В статье дается краткий обзор законодательства о конкуренции и его основных понятий, а также авторские взгляды на понятие приоритета, правовую природу и нормативное значение национального законодательства, которое сегодня нуждается в правовом регулировании.

Ключевые слова: конкуренция, экономическая категория, доминирование, монополия, товарный рынок, национальное законодательство, злоупотребление доминирующим положением, монополия.

RIGHT TO COMPETITION: THE CONCEPT OF POSITION AND THE IMPORTANCE OF ITS REGULATION

ANNOTATION: Competition, competition policy, and competition is a natural and social phenomenon related to market relations, a concept that encompasses both economic and legal aspects. In addition, the study of free competition in the context of emerging market relations addresses a number of pressing issues.

This article provides a brief overview of the law of competition and its basic concepts, as well as the author's views on the concept of priority, the legal nature and regulatory significance of national legislation, which today needs legal regulation.

Key words: competition, economic category, dominance, monopoly, commodity market, national legislation, abuse of dominant position, monopoly.

So'nggi o'n yilliklar butun dunyo miqyosida raqobat to'g'risidagi qonunlarni (ular trestlarga qarshi yoki monopoliyaga qarshi qonunlar deb ham ataladi) yanada rivojlantirish va amaliyotga kiritish davri bo'ldi. Sobiq sotsialistik lagerning parchalanib ketishi oqibatida Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoning ko'pchilik mamlakatlari raqobat siyosatining negizi hisoblangan bozor iqtisodiyoti tamoyillarini joriy qila boshlagan bir vaqtda, bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar ham bir joyda to'xtab qolmay, amaliyotda foydalanilayotgan monopoliyaga qarshi qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib bordilar. Hozirgi kunda dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarida monopoliyaga qarshi qonunchilik tizimi mavjuddir [1].

2012-yil 6-yanvardagi O'RQ-319-sonli O'zbekiston Respublikasining "Raqobat to'g'risida"gi qonuni, raqobat muhitini tartibga soluvchi fundamental yuridik hujjat hisoblanib, ushbu hujjatning qabul qilinishi sohaning rivojlanishi uchun katta ahamiyat kasb etdi. Qonunning 4-moddasiga ko'ra, raqobat – xo'jalik yurituvchi subyektlarning (raqobatchilarning) musobaqalashuvi bo'lib, bunda ularning mustaqil harakatlari ulardan har

birining tovar yoki moliya bozoridagi tovar muomalasining umumiy shart-sharoitlariga bir tomonlama tartibda ta'sir ko'rsatish imkoniyatini istisno etadi yoki cheklaydi.

XX asr iqtisodiyotni erkinlashuvi, bozorlarning ochilishi va tovarlar hamda xizmatlarni tarqatish va taqsimlashda ko'pchilik rivojlangan mamlakatlar davlat boshqaruviga emas, balki bozor kuchlariga suyana boshlashiga guvoh bo'ldi. Raqobat siyosati iqtisodiy erkinlikni rag'batlantirish, ba'zida esa mustaqil xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida raqobatni talab qilish yo'li bilan qo'llab quvvatlandi.

Iqtisod soha vakillari fikri bilan aytganda, o'zaro dialektik birlikni tashkil etuvchi raqobat va monopoliya doimo bir-birlariga qarshi turadilar, fikrimizcha ham aynan mazkur holat yuzasidan, davr bizdan raqobat huquqining shu kabi ijtimoiy munosabatlarga va o'zga davlatlar qonunchiligiga raqobatbardosh huquq tarmog'ini yuzaga keltirish va ta'minlashni talab qilmoqda. Raqobat kurashi va uni harakatlantiruvchi kuchlar, monopoliyaga qarshi boshqaruv mexanizmlari haqida dastlabki to'laqonli iqtisodiy nazariy qoidalar faqat XVIII asrning o'rtalariga kelib paydo bo'lgan. Bunda klassik siyosiy iqtisod vakillari sanalgan A.Smit va D.Rikardoning xizmatlari kattadir. Keyingi davrlarda F.Perru, A.Marshall, Dj.Keyns, V.Leontev, Y.Shumpeter, P.Sraffa, M.Porter, F.Kotler va boshqalarning mehnatlari tufayli raqobat nazariyasi yanada rivoj topdi [2].

Raqobat huquqiy munosabatlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan qonunlar asosan ikkita, ammo bir-biriga bo'g'liq bo'lgan konsepsiyalarga asoslanadi:

Bozor hukmronligi va bozorda ustun mavqega ega bo'lish. Amaliyotda ko'pgina raqobat siyosatining shakllari yoxud yetkazib beruvchilarni bozor hukmronligini amalga oshirishga to'sqinlik qilish yoxud ustun mavqeni suiste'mol qilishini to'xtatib turish hamda oldini olishga qaratilgandir.

Bunday holat bozor hukmronligini amalga oshirish iqtisodiy samaradorlik bilan bir-biriga to'g'ri kelmasligi, ustun mavqega ega bo'lish esa yetkazib beruvchiga savdo-sotiq yo'lida xususiy to'siqlarni yuzaga keltirishga, raqobatni cheklashga va boshqa tomonlarni iqtisodiy erkinligi va faoliyat ko'rsatishiga imkon yaratadi [3]. Bozor hukmronligi iqtisodiy bozorlarning nisbiy hajmi (bozor ulushi) va tuzilmasiga, ya'ni o'zaro raqobatlashuvchi yetkazib beruvchilar soniga, savdo-sotiqni amalga oshirishda mavjud bo'lgan juddiy to'siqlar, tovarni o'rnini bosuvchisi mavjudiligiga bog'liq bo'ladi.

Ustun mavqega ega bo'lish yetkazib beruvchilarning absolyut hajmiga, uni buyurtmachilar va shaxsiy yetkazib beruvchilari bilan aloqalariga, shuningdek, uni savdo bo'yicha hamkorlarini iqtisodiy ahvolini bilish qobiliyatiga bog'liqdir. Bozor hukmronligi konsentratsiyasi va samaradorligiga asoslanadigan raqobat to'g'risidagi qonunlar iste'molchilarni farovonligini ko'zlagan holda yuzaga keladi.

Aksincha, ustunlik konsentratsiyasiga asoslangan qonunlar raqobat jarayonini emas balki raqobatchilarni himoyalashga xizmat qiladi [4].

Raqobat to'g'risidagi qonun uchta sohaga kirib boradi, ya'ni: biznesni amalga oshirish usuliga, iqtisodiy bozorlar tuzilmasiga va xo'jalik yuritish usullariga. O'rganib chiqilgan qonunchiliklar o'rtasida harakatlanishni o'zining bozordagi ustun mavqeyini suiiste'mol qiluvchi, yoxud savdo-sotiqni cheklovchi, raqobatni susaytiruvchi man qilingan shakllarini tan oluvchi o'zini tutish qoidalari mazmunan bir-biriga yaqinligi bilan ajralib turadi.

Raqobat huquqining tartibga solish nuqtayi nazari yo'naltirilgan asosiy jihatlardan biri, yuqorida aytib o'tilganidek, barcha davlatlar qonunchiligida uchraydigan, ustun (monopol) mavqeni suiiste'mol qilish holatidir.

Davlatlar qonunchilik nazariyasida ustun mavqe atamasi bilan birdek, *dominant mavqe*, *hukmronlik holati* kabi atamalarning o'zaro alternativ qo'llanganligini ko'rish mumkin [5].

O'zbekiston Respublikasining "Raqobat to'g'risida"gi qonunining 6-moddasi bergan ta'rifga ko'ra, ustun mavqe tovar yoki moliya bozorida xo'jalik yurituvchi subyektning yoxud shaxslar guruhining raqobatlashuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarga bog'liq bo'lmagan holda unga o'z faoliyatini amalga oshirish va raqobatning holatiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatish, tegishli bozorga boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarning kirishini qiyinlashtirish yoxud ularning iqtisodiy faoliyat erkinligini boshqacha tarzda cheklash imkoniyatini beradigan holatidir.

Shu o'rinda xorij davlatlarida mavjud ustun mavqe va uning tartibga solinishi bilan bog'liq jihatlarga to'xtalib o'tsak:

AQSH –AQSHda trestlarga qarshi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, uning barcha normalarini belgilovchi yagona qonun yo'q. Mavjud Qonunlarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ularning matnida maqsad to'g'risida hech nima aytilmagan. Ushbu qonunlarning har birining maqsadi, shuningdek, ulardan olingan alohida normalarning

maqsadlari, odatda ishni ko'rib chiqish davomida sud tomonidan qaror, xususan, AQSH Oliy sudi qarori e'lon qilinadi va umumiy huquqqa asosan yuridik ta'rifi qabul qilinadi [6].

Masalan, Oliy Sud Norzern Pasifik AQSHga (1958) qarshi ishni ko'rib chiqishda Sherman qonuni maqsadini quyidagicha bayon qilgan:

Sherman qonuni savdo-sotiq qoidasi sifatida erkin raqobatni saqlab qolishga yo'naltirilgan keng hajmli iqtisodiy erkinlik huquqidan iboratdir. U bozor kuchlarini o'zaro erkin harakatlanishi bizning iqtisodiy resurslarimizni to'g'ri taqsimlashga, past narxlarga, yuqori sifatga va keng ma'noda moddiy taraqqiyotga olib keladi degan g'oyaga asoslanadi, shu vaqtni o'zida bizni demokratik, ijtimoiy va siyosiy institutlarimizni saqlash uchun qulay muhitni ta'minlaydi.

Monopol arzon narxlar tushunchasi, ya'ni monopsoniya (yoki ustun mavqega ega bo'lgan korxonalar – sotib oluvchi) holatida o'rnatiladigan narxlar bo'yicha ham qonun aniq ta'rif bermagan, ammo ba'zi o'rinlarda monopol past narx (to'g'ridan to'g'ri tarjimai "yirtqich narxlar") tushunchasi keltiradi [7].

Ustun mavqeni suiiste'mol qilishni taqiqlaydigan normalar AQSHning qonunchiligida yo'q, ustun mavqe konsepsiyasi ham uchramaydi. "Ustun mavqe" monopol hukmronlikka o'xshash bo'lib, monopol hukmronlikni suiiste'mol qilishga savdo-sotiq (tijorat)ning monopollashuvini misol qilish mumkin.

Yevropa ittifoqi – raqobat bilan bog'liq qonunlardan farqli tarzda Yevropa Ittifoqi (keyingi o'rinlarda YI), raqobat to'g'risidagi qonuni ikkita asosiy maqsadga xizmat qiladi: 1) raqobat, va 2) yanada muhimroq – yagona bozorga integrallashish. Mazkur g'oya quyidagidan iborat:

Agar alohida korxonalarning o'zi ham mintaqalar va mamlakatlar bilan savdo-sotiq qilishga to'siqlar o'rnatishlari mumkin bo'lsa, chegara va bojxonasiz yagona bozorni tuzishdan qanday foyda bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, raqobat siyosati YI rivojlanishi bobida turgan asosiy kuchlardan biri hisoblanadi. Bunday holat, Yevropa Komissiyasini raqobat siyosati to'g'risidagi yillik hisobotlarida aks ettiriladi. 1997-yil uchun tuzilgan yillik hisobotning kirish so'zida o'sha vaqtdagi Raqobat bo'yicha Komissioner Karel Van Mayert, raqobat siyosatini faqatgina an'anaviy ta'riflar bilan talqin qildi, balki uni federativ boshlanishda YI kuchlarini birlashtiruvchi kuchlar pozitsiyasidan turib ta'riflab berdi [8].

Oscar Bronner GmbH & Co KG Mediaprint (1998) qarshi ishida, hakam Rim Shartnomasining (ustun mavqeni suiiste'mol qilishni taqiqlash) 82-moddasini oliy maqsadi bu raqobatni buzishni oldini olish – xususan aniq raqobatchini tutgan o'rnini himoya qilish emas, balki iste'molchi manfaatini himoya qilish ekanligini eslatib o'tdi.

Ustun mavqe tushunchasiga ta'rif qonunchilikda uchramaydi, Yevropa Komissiyasi singari Yevropa Sudi diqqat e'tiborni korxonani bozorda erkin harakatlanishi natijasida mustaqil xatti-harakatlarni amalga oshirish qobiliyatiga qaratadi. "*Kontinental Ken*" ishini ko'rib chiqishda Komissiya bozor hukmronligini mustaqillik va narx ustidan hukmronlik sifatida tavsiflagan.

Korxonalar ustun mavqega ega bo'ladilar, qachonki ular mustaqil tarzda harakatlanish va o'zlarini raqiblari, xaridorlar yoki yetkazib beruvchilar harakatlarini hisobga olmagan holda harakatlana olsalar. Ular o'zlarining bozordagi ulushlariga qarab yoki birgalikdagi ulushiga qarab, yoxud texnologik bilimlari "xom-ashyosi" yoki kapitali mavjudligi sababli ko'rilayotgan tovarlar (ximatlar)ni sezilarli qismi uchun narx belgilash yoki ishlab chiqarish yoki sotishni nazorat qilish kuchiga ega bo'ladilar. "*United Brands*" ishini ko'rib chiqishda Yevropa Sudi "ustun mavqega"ga ta'rif berdi va ko'pchilik hollarda undan foydalanib keladi. Ushbu moddada (Shartnomaning 82-bandi) qayd etilgan "ustun mavqe" korxonaga o'zining raqiblari, xaridorlar va nihoyat iste'molchilardan qat'iy nazar, o'ziga berilgan huquqdan foydalangan holda tegishli tovar bozorida samarali raqobatni oldini olishga to'sqinlik qilishda korxonaga foydalanadigan iqtisodiy kuchlar pozitsiyasiga taalluqlidir. "*Hoffman-La-Roche*" ishini ko'rib chiqishda Yevropa Sudi ushbu ta'rifni yanada rivojlantirdi [9].

Yaponiya – Yaponiyaning "Monopoliyaga qarshi qonuni"da, nafaqat erkin va halol raqobatni qo'llab-quvvatlashni, balki uning oxirgi maqsadlarini himoyalashni ko'zda tutadi.

Yaponiyaning monopoliyaga qarshi qonuni ustun mavqeni taqiqlash, insofsiz savdo usullarini cheklash, iqtisodiy hokimiyatning haddan ziyod bir joyda to'planishining oldini olishga qaratilgan qoidalarni o'zida mustahkamlagan. U ishlab chiqarish, sotish, narxlar, texnologiyalar va boshqalarni noto'g'ri cheklashni bartaraf qilish, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining noqonuniy manfaatlarda qo'shib ketishi, birlashishiga yo'l qo'ymaslikka xizmat qiladi. Mazkur qonun tadbirkorlarning ijobiy tashabbusini rag'batlantirib, ularning ishdagi faolligini oshirish orqali erkin va haqqoniy raqobatni qo'llab-quvvatlashga, bandlikni ta'minlanishiga va aholining real daromadini ko'paytirishga, buning natijasida iqtisodiyotni

demokratik tarzda va sog'lom rivojlanishini, shuningdek iste'molchilarning manfaatlarini qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi.

Yaponiyaning Monopoliyaga qarshi Qonuni uni tadbqiq etish sohasini cheklamaydi. Biroq, uning normalarini ba'zi bir shartlari alohida tarmoqlarga tadbqiq etilmaydi (masalan, bank faoliyati, sug'urta). Bunday holatlarda qonunning matni ushbu to'g'risida ochiq ma'lum qiladi.

Ushbu qonunda foydalaniladigan "insofsiz savdo-sotiq usullari" atamasi raqobatni rivojlantirishga to'sqinlik qiladigan va insofli savdo-sotiq bo'yicha Komissiya tomonidan belgilangan quyidagi paragraflar mos keluvchi barcha holatlarni aks ettirishi kerak:

- (i) boshqa tadbirkorlarga nisbatan nohaq kamsitish;
- (ii) insofsiz (nohaq, noto'g'ri) narxlar bo'yicha kontraktlar;
- (iii) rag'batlantirishdagi nohaqlik yoki raqibni bevosita ish olib borishga majbur qilishdagi nohaqlik;
- (iv) boshqa tomon bilan ish olib borganda ushbu tomonni tadbirkorlik faoliyatini nohaq cheklashga olib keladigan usullardan foydalanish;
- (v) boshqa tomon bilan ish olib borganda bitim tuzuvchining holatidan nohaq foydalanish;
- (vi) Yaponiyada o'zi bilan raqobatlashuvchi tadbirkor o'rtasidagi bitim bilan nohaq to'qnash keluvchi yoki kompaniya bevosita aksioner yoki mansabdor shaxs va uning hamkorlik qiluvchi boshqa tarafi yoki bunday tadbirkor nohaq rag'batlantiruvchi, qarshi qo'yuvchi, yoki aksionerlar yoki ushbu kompaniyaning manfaatlariga qarshi haraktlanuvchi mansabdor shaxsi bo'lsa.

Yaponiya "Monopoliyaga qarshi qonuni"ning 3-moddasida shunday deyilgan:

Hech qaysi tadbirkor xususiy monopollashtirishni yoki savdo-sotiqni asossiz cheklashi mumkin emas.

Ushbu modda Sherman Qonunining (AQSH) 2-moddasi o'xshash tarzda tuzilgan. Yaponiyaning monopoliyaga qarshi qonuni, xuddi Sherman Qonuni singari asosiy e'tiborini monopollashtirish yoki savdo-sotiqni asossiz cheklash mezonlariga qaratadi, iste'molchi, xaridorlarni manfaatlarini ustun korxonalar manfaatlariga qarama-qarshiligi to'g'risida hech nima demaydi [10]. Modda, shuningdek, monopollashtirish yoki savdo-sotiqni asossiz cheklash ta'siri ostida bo'lgan harakatlarni indikativ ro'yxatini keltirmaydi. Ushbu modda

ta'siriga tushgan aniq va indikativ harakatlar hozirgi kunga qadar president huquqlar asosida aniqlanadi. Qo'shimcha sifatida suiiste'mol qilishni alohida turlari insofsiz raqobatni man qiluvchi normalar doirasida ko'rib chiqiladi.

Savdo-sotiqni erkinlashuvi samarali raqobat siyosatini o'zgartiradi, sababi ko'pgina holatlarda erkin savdo-sotiq bozorning raqobat tuzilmasida unchalik aniq namoyon bo'lmaydi va bozorda samarali faoliyat ko'rsatishni rag'batlantirmaydi.

Shuning uchun, raqobat siyosati va savdo-sotiqni erkinlashuvini muqobil siyosatga qo'shimcha sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Moritz Lorenz. An introduction to EU competition law. – Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York. 2013. – P.428.

2. Yaxshieva M.T. Hozirgi zaman raqobat nazariyasi: O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2019. – 280 bet.

3. Akhrorova, S. (2021). THE INFLUENCE OF DIGITAL MARKETING IN COMPETITION LAW: OVERVIEW. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka*, 1(5).

4. Moritz Lorenz, An introduction to EU competition law, 2013, Chapter 7: The limitations of the market mechanism, p.23. Smith and King, 'Does Competition Law Adequately Protect Consumers?', *European Competition Law Review*, 28 (2007)

5. Aminjon K. COMPARATIVE ANALYSIS OF CORPORATE BANKRUPTCY IN UZBEKISTAN AND ABROAD //Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – 2021. – T. 1. – №. 5.

6. James D. Hurwitz, The Impact of the Continental Can Case on Combinations and Concentrations within the Common Market, 25 *Hastings L.J.* 469 (1974)

7. William Brown. "Legal certainty and competition law: can they be reconciled?". – Dissertation presented for the degree of Legum Doctor (LLD) in faculty of law at Stellenbosch University. December, 2018.

8. Margaret H. Fitz Patrick, *United Brands Company v. Commission of the European Communities: Window to Price Discrimination Law in the European Economic Community*, 1 Nw. J. Intel L. & Bus. 338 (1979)

9. Ariel Ezrachi (2015) *The competitive effects of parity clauses on online commerce*, *European Competition Journal*, 11:2-3, 488-519, DOI:

10. Qobiljon ogli, A. A. (2021). *The Concept, Types and Licensing Procedures of Activities that Must Be Licensed in International Investment Law*. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(6), 188-193.